

OVERSHARING: A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA EXPOSIÇÃO EXCESSIVA NAS REDES SOCIAIS

OVERSHARING: THE VIOLATION OF THE RIGHT TO IMAGE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS THROUGH EXCESSIVE EXPOSURE ON SOCIAL MEDIA

Kaiiy Santos MARACAIPE

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1259-0844>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: Kaiiy.235243@iescfag.edu.br

João Ribeiro FRANCO NETO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7399-0365>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: joao.236428@iescfag.edu.br

Gustavo Chalegre PELLISON

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0553-4909>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: gustavo.pelisson@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente estudo dedica-se à análise das implicações decorrentes do fenômeno denominado (over)sharenting, caracterizado pela superexposição de crianças e adolescentes em razão do compartilhamento excessivo de informações, imagens e aspectos de sua vida privada nas redes sociais por seus próprios pais ou responsáveis, prática que tem se expandido no Brasil e em âmbito internacional. Nesse contexto, a pesquisa tem por objetivo geral examinar se o oversharing configura violação aos direitos da personalidade e ao direito à imagem do menor, considerando que o tema tem ganhado crescente relevância no cenário familiar e social. Como objetivos específicos, busca-se delimitar conceitualmente o fenômeno e seus riscos psicossociais, analisar a tutela jurídica desses direitos no ordenamento brasileiro sob a égide do princípio do melhor interesse do menor, e verificar os limites da autoridade parental face à possibilidade de responsabilização civil. Para tanto, a metodologia adotada consistiu em uma pesquisa bibliográfica e documental de caráter exploratório, pautada por um método meticuloso de revisão integrativa. Realizou-se um levantamento sistemático da literatura científica e do ordenamento jurídico pátrio, utilizando critérios rigorosos de seleção e cruzamento de dados para garantir a fidedignidade das fontes, associando o referencial teórico à técnica de análise de conteúdo. Conclui-se que os direitos da personalidade se encontram diretamente vinculados aos direitos fundamentais e que, diante da prática do oversharenting, podem ocorrer violações a essas garantias, ensejando a responsabilização dos pais por eventual abuso de direito e pelos danos que venham a ser causados às crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Superexposição. Crianças. Adolescentes. Direitos de imagem.

SUMMARY

The present study is dedicated to analyzing the implications arising from the phenomenon known as (over)sharenting, characterized by the overexposure of children and adolescents due to the excessive sharing of information, images, and aspects of their private lives on social networks by their own parents or guardians, a practice that has expanded in Brazil and internationally. In this

context, the general objective of the research is to examine whether oversharing constitutes a violation of personality rights and the minor's right to image, considering that the topic has gained increasing relevance in the family and social landscape. As specific objectives, it seeks to conceptually define the phenomenon and its psychosocial risks, analyze the legal protection of these rights within the Brazilian legal system under the aegis of the principle of the best interest of the child, and verify the limits of parental authority regarding the possibility of civil liability. To this end, the methodology adopted consisted of exploratory bibliographical and documentary research, guided by a meticulous integrative review method. A systematic survey of scientific literature and the national legal system was carried out, utilizing rigorous criteria for data selection and cross-referencing to ensure the reliability of the sources, associating the theoretical framework with the content analysis technique. It is concluded that personality rights are directly linked to fundamental rights and that, given the practice of oversharenting, violations of these guarantees may occur, leading to the liability of parents for any abuse of rights and for damages that may be caused to children and adolescents.

Keywords: Overexposure. Children. Adolescents. Personality rights.

INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico vivenciado ao longo dos séculos XX e XXI, ocasionou profundas transformações na organização social, tornando as redes sociais cada vez mais presentes no cotidiano de milhares de pessoas, seja pela facilidade no acesso à informação, seja pela ampliação das formas de comunicação, pelas possibilidades de entretenimento ou até mesmo como instrumento de atuação profissional. Neste viés, as relações familiares passaram a ser significativamente impactadas pelo processo de digitalização e pela lógica do denominado "mercado da atenção", no qual a exposição da rotina, de viagens, de vínculos pessoais e até mesmo de hábitos cotidianos, como a alimentação, converte-se em mecanismo de validação e reafirmação social, podendo influenciar diretamente a formação dos infantes ao estimular a busca por reconhecimento e aprovação social (Zuboff, 2021).

Contudo, crianças e adolescentes, por estarem em fase de desenvolvimento, não dispõem de discernimento suficiente para avaliar os riscos e as consequências decorrentes da divulgação de sua imagem e de aspectos de sua vida privada nas redes sociais, tampouco para distinguir o que é seguro ou adequado para exposição no ambiente digital.

Esse cenário materializa o que a doutrina jurídica classifica como *sharenting* ou *oversharenting*. Segundo Teixeira e Rodrigues (2020), o poder familiar não confere aos pais um direito absoluto de exposição da vida dos filhos; pelo contrário, o compartilhamento massivo de dados e imagens na internet muitas vezes colide com os direitos da personalidade da criança, como a privacidade e a própria imagem.

Aos genitores, enquanto titulares do poder familiar, incumbe o dever de atuar sempre em consonância com o princípio do melhor interesse do menor, exercendo suas prerrogativas dentro dos limites juridicamente estabelecidos.

Conforme o ordenamento jurídico brasileiro, a imagem e a vida privada configuram direitos da personalidade expressamente protegidos pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002, sendo a inviolabilidade um de seus atributos essenciais, especialmente no que se refere à proteção da imagem, assegurando-se sua tutela contra intervenções ou exposições indevidas.

A relevância deste estudo justifica-se pela expansão acelerada da prática do *oversharenting* tanto no Brasil quanto no âmbito internacional, inserida no cenário do "mercado da atenção". Torna-se necessário analisar esse cenário, visto que a dependência

física e emocional dos infantes em relação aos pais, aliada à incapacidade civil desses indivíduos em fase de desenvolvimento, frequentemente resulta em exposições digitais cujas consequências futuras e riscos psicossociais não são devidamente analisadas pelos responsáveis. Desse modo, o debate mostra-se urgente para proteger os direitos da personalidade e o direito à imagem do menor no cenário familiar e social contemporâneo.

Diante disso, o presente artigo propõe examinar o compartilhamento excessivo e reiterado da vida de crianças e adolescentes nas redes sociais por seus pais ou responsáveis, os direitos da personalidade e o direito à imagem desses indivíduos estão sendo colocados em situação de vulnerabilidade, mitigando a eficácia do princípio do melhor interesse do menor. Para alcançar essa meta, busca-se, primeiramente, delimitar conceitualmente o fenômeno do *oversharenting* e identificar seus principais riscos psicossociais, para, em seguida, analisar a tutela jurídica dos direitos da personalidade e da imagem no ordenamento brasileiro sob a égide do referido princípio protetivo, verificando, por fim, os limites constitucionais da autoridade parental e da liberdade de expressão dos genitores face à possibilidade de sua responsabilização civil por eventual abuso de direito.

Para a consecução dos objetivos delineados, a metodologia adotada consistiu em uma pesquisa bibliográfica e documental de caráter exploratório, pautada por um método metódico de revisão integrativa associado à técnica de análise de conteúdo. O levantamento do referencial teórico e normativo realizou um levantamento sistemático que abrangeu a legislação nacional vigente, com ênfase na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil de 2002, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a literatura científica pátria. A seleção do material foi norteada por critérios rigorosos de cruzamento de dados para garantir a fidedignidade das fontes, priorizando estudos focados no conflito entre o exercício do poder familiar e a preservação da privacidade e da imagem dos filhos no ambiente digital.

Com o intuito de conferir uma abordagem lógica e estruturada à matéria, o presente artigo encontra-se organizado em três seções principais subsequentes. Inicialmente, dedica-se à conceituação do fenômeno do *oversharenting* e ao mapeamento de seus principais reflexos e riscos psicossociais para os menores. Em seguida, examina-se a tutela jurídica dos direitos da personalidade e da imagem sob a ótica do princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente. Por fim, investigam-se as balizas do poder familiar frente ao abuso de direito e à responsabilidade civil dos pais pelos danos causados por meio da superexposição digital, avançando para as considerações finais e proposições de caminhos para a mitigação dessa vulnerabilidade.

REVISÃO DE LITERATURA

Oversharing: características, efeitos e desdobramentos

Na primeira revolução industrial, ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, a humanidade passou a vivenciar um processo contínuo e acelerado de transformações tecnológicas, voltadas à melhoria das condições de vida e à reformulação das formas de interação social e inserção no mercado de trabalho. Com a consolidação da Era Digital, a partir do final do século XX, a internet ganhou destaque como instrumento capaz de encurtar distâncias e potencializar a comunicação por meio de simples comandos. Nesse contexto, desenvolveu-se a noção de “sociedade em rede”, entendida como uma estrutura formada por nós interconectados, cuja dinâmica permite a inclusão ou exclusão desses pontos conforme as

demandas de adaptação e alcance de objetivos. Assim, uma vez estabelecida determinada configuração, a rede possui a capacidade de se reorganizar continuamente, ajustando-se de maneira estratégica e eficiente às transformações que se impõem. Essa dinâmica fundamenta-se no conceito de "sociedade em rede" formulado por Manuel Castells (2005), que a define como uma estrutura social composta por nós interconectados por tecnologias de informação, cuja característica principal é a capacidade de reorganização, inclusão ou exclusão de fluxos de maneira estratégica e descentralizada.

Nesse contexto de consolidação da sociedade em rede e da intensificação das interações digitais, surge o fenômeno denominado *oversharenting*, também referido apenas como *sharenting*. O termo, de origem inglesa, resulta da junção das palavras "share" (compartilhar) e "parenting" (parentalidade), sendo empregado para designar a prática de exposição excessiva de crianças e adolescentes nas redes sociais realizada por seus próprios pais ou responsáveis. De acordo com Macmillan (2023), a expressão conceitua-se especificamente como o uso exagerado das mídias sociais por genitores para compartilhar conteúdos relacionados aos filhos. Observa-se que as transformações advindas da internet vêm alterando significativamente as relações sociais e familiares: enquanto as gerações mais antigas acompanharam o surgimento e a expansão progressiva das redes sociais, o público infantojuvenil contemporâneo já nasce inserido nesse ambiente digital, vivenciando uma realidade cujas consequências podem ser prejudiciais e, muitas vezes, ainda desconhecidas.

Segundo Eberlin (2017), os pais, ao exercerem sua liberdade, expõem os filhos sem o devido consentimento, o que pode gerar conflitos futuros. O autor destaca que a liberdade de expressão dos pais colide com o direito à privacidade dos filhos, cujo descontentamento pode surgir apenas na maturidade.

Nesta visão, a prática do *oversharenting*, ainda que muitas vezes realizada de forma inconsciente, pode gerar diversas repercussões nas relações familiares e parentais, dentre as quais se destacam a violação da intimidade e da privacidade dos infantes, a adultificação precoce, bem como a redução de sua autonomia, espontaneidade e inocência.

A superexposição no ambiente digital amplia significativamente a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, que passam a estar sujeitos a inúmeros riscos, tendo suas imagens potencialmente utilizadas fora de contexto, o que pode resultar em situações constrangedoras ou em interações inadequadas. Ademais, a divulgação excessiva de suas rotinas e experiências possui capacidade de impactar as próprias concepções de infância e juventude, considerando que esses indivíduos se encontram em fase de desenvolvimento e formação da personalidade, ainda sem discernimento pleno e em condição de maior fragilidade.

Nesse cenário, é comum que os pais, no exercício do poder familiar, utilizem as redes sociais como verdadeiros álbuns digitais dedicados aos filhos, contribuindo para a construção precoce de uma identidade virtual e para a exposição a ampla visibilidade pública, muitas vezes acompanhada por seguidores e interações constantes, sendo os genitores os principais responsáveis por narrar e moldar a trajetória digital dos menores. Não raramente, tais perfis infantis passam inclusive a ser utilizados com finalidades comerciais, circunstância que pode impor às crianças responsabilidades próprias da vida adulta, sem que tenham maturidade para compreender os efeitos da vida pública que lhes foi atribuída.

Todavia, crianças e adolescentes não possuem maturidade suficiente para avaliar as consequências advindas da exposição pública promovida por seus responsáveis. Em

inúmeras circunstâncias, acabam assumindo obrigações e compromissos incompatíveis com sua idade, especialmente quando seus perfis são direcionados a finalidades comerciais. Essa dinâmica revela-se potencialmente prejudicial, podendo afetar dimensões relevantes de seu desenvolvimento psicológico e emocional.

A superexposição no ambiente digital igualmente intensifica a vulnerabilidade a práticas de violência virtual. Dentre elas, destaca-se o cyberbullying, que, conforme conceitua o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, 2026), configura-se como uma forma de intimidação perpetrada por meio de tecnologias digitais manifestada em redes sociais, aplicativos de mensagens, plataformas de jogos *on-line* e dispositivos móveis, caracterizando-se pela repetição de condutas destinadas a intimidar, provocar medo, irritação ou constrangimento à vítima. Tal prática possui potencial significativo de afetar negativamente a saúde mental de crianças e adolescentes, favorecendo o aparecimento ou o agravamento de transtornos psicossociais.

No âmbito jurídico, tanto o fenômeno do *oversharenting* quanto a eventual responsabilização dos pais pela exposição excessiva da vida dos filhos ainda se apresentam como temas em estágio inicial de discussão. Observa-se a existência de limitada conscientização e aprofundamento crítico acerca das consequências dessas práticas, bem como das novas obrigações que se impõem ao exercício da autoridade parental no contexto da era digital. O compartilhamento desmedido da imagem dos filhos pode refletir, inclusive, uma pressão social voltada à exibição pública de felicidade e êxito familiar, sem que haja a devida ponderação quanto aos impactos dessa exposição sobre o bem-estar e a proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes (Ferreira, 2020).

Em suma, o fenômeno do *oversharenting* evidencia que a espetacularização da rotina familiar na sociedade em rede ultrapassa o mero registro afetivo, convertendo-se em uma clara vulnerabilidade aos direitos personalíssimos de crianças e adolescentes. Ao priorizarem a liberdade de expressão e a validação digital em detrimento da privacidade dos filhos, os pais não apenas expõem os menores a riscos severos como o cyberbullying e a exploração comercial precoce, mas também comprometem o desenvolvimento saudável de suas identidades. Torna-se imperioso, portanto, que o ordenamento jurídico e a sociedade avancem na delimitação da autoridade parental na era digital, garantindo que o princípio do melhor interesse do menor prevaleça sobre a cultura do espetáculo e a busca por aprovação virtual.

Princípio do melhor interesse do menor

O princípio do melhor interesse do menor, igualmente denominado princípio da proteção integral, encontra fundamento normativo no artigo 227 da Constituição Federal, bem como nos artigos 3º, 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal diretriz estabelece que crianças e adolescentes devem ser reconhecidos como sujeitos de direitos e destinatários de prioridade absoluta na formulação e aplicação das normas jurídicas. Nesse sentido, Nucci esclarece que:

Além de todos os direitos assegurados aos adultos, afora todas as garantias colocadas à disposição dos maiores de 18 anos, as crianças e os adolescentes disporão de um plus, simbolizado pela completa e indisponível tutela estatal para lhes afirmar a vida digna e próspera, ao menos durante a fase de seu amadurecimento (Nucci, 2021, p.25).

O referido princípio possui incidência especialmente relevante nas demandas que envolvem guarda e dissolução conjugal, situações que, em razão de sua natureza intimista,

podem colocar a criança em condição de maior vulnerabilidade, competindo ao magistrado, com base nas provas constantes nos autos, deliberar acerca da solução que melhor atenda aos interesses do menor (Florenzano, 2021). Todavia, considerando a incapacidade civil e as fragilidades inerentes à dependência física e emocional em relação aos pais, a aplicação do princípio do melhor interesse do menor mostra-se igualmente necessária nas discussões que envolvem o *sharenting*, como parâmetro para a análise da legitimidade dessas condutas (Pickler, 2021).

Os direitos da personalidade de crianças e adolescente no ordenamento jurídico brasileiro

A doutrina nacional apresenta vasta produção teórica dedicada ao estudo dos direitos da personalidade, oferecendo diferentes abordagens acerca de sua natureza, alcance e fundamentos.

Nesse contexto, Farias, Braga Netto e Rosenvald (2024) conceituam esses institutos como posições jurídicas subjetivas essenciais, voltadas à tutela da dignidade humana em suas múltiplas dimensões física, psíquica e moral, resguardando os atributos mais íntimos do indivíduo contra quaisquer ingerências externas, inclusive no ambiente digital.

Em síntese, pode-se afirmar que os direitos da personalidade correspondem às prerrogativas inerentes à dignidade e à integridade da pessoa humana, fundamento consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, em consonância com o disposto no artigo 2º do Código Civil (Brasil, 2002), segundo o qual “a personalidade civil começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.

Desse modo, evidencia-se que a personalidade constitui instrumento de proteção do indivíduo, diretamente vinculada à própria condição humana, independentemente da fase da vida ou das relações em que esteja inserido (Antunes; Tizzo, 2022).

Os direitos da personalidade assegurados pela Constituição Federal de 1988 têm por finalidade garantir ao indivíduo o pleno exercício de sua individualidade, resguardando seus direitos e garantias fundamentais, tais como a proteção à vida, à liberdade, à privacidade e à imagem, contra eventuais violações (Bevilacqua, 2020).

Nessa perspectiva, tais direitos caracterizam-se por não possuírem conteúdo patrimonial, sendo inerentes à condição humana e indispensáveis à preservação da dignidade da pessoa (Lôbo, 2020, p. 60).

Os direitos da personalidade revelam-se indispensáveis a todo ser humano, na medida em que asseguram condições para o desenvolvimento da identidade e da dimensão moral de cada indivíduo. Sua relevância é tamanha que encontram previsão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual estabelece, em seu artigo 12, que ninguém será submetido a interferências em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, tampouco a ataques à sua honra e reputação. Tal disposição evidencia a preocupação de caráter universal com a tutela da privacidade, reconhecida como atributo inerente à condição humana. No âmbito interno, a Constituição Federal de 1988 igualmente assegura a proteção à privacidade ao incluí-la no rol dos direitos e garantias fundamentais. Veja:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Com os avanços tecnológicos verificados nas últimas décadas, ampliou-se de forma significativa o potencial de lesões à vida privada e à intimidade dos indivíduos, uma vez que os mecanismos jurídicos destinados à contenção e reparação dessas violações não evoluem na mesma velocidade que as novas formas de exposição e transgressão desses direitos.

Ademais, o Código Civil, em seu artigo 20, inclui o direito à imagem no rol dos direitos da personalidade e estabelece que a divulgação, captação ou utilização da imagem de qualquer pessoa somente será lícita mediante autorização, sendo que a exposição indevida enseja responsabilização e o dever de reparação pelos danos causados.

Nesse sentido, Guerra (2004) sustenta que o direito à imagem constitui bem inviolável, voltado à proteção da figura humana, assegurando ao titular a prerrogativa de impedir sua utilização sem consentimento prévio, seja por meio de fotografias, filmes ou anúncios publicitários. A ausência de autorização, portanto, acarreta responsabilidade imediata pela exposição indevida, com a consequente obrigação de indenizar.

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a indenização pela publicação não autorizada da imagem com finalidade econômica ou comercial independe da comprovação do prejuízo, conforme dispõe a Súmula nº 403 (2009). Assim, verifica-se que a violação ou o uso não consentido da imagem pode configurar dano moral e patrimonial, sendo passível de indenização e gerando responsabilidade civil, sem prejuízo das implicações penais cabíveis.

No que se refere ao direito à imagem de crianças e adolescentes, sua proteção encontra-se vinculada ao exercício do poder familiar, atribuído aos pais, a quem incumbe o poder-dever de cuidado, zelo e proteção, nos termos do artigo 1.634 do Código Civil. O poder familiar, nesse contexto, destina-se a assegurar a proteção integral dos filhos, compreendendo funções de orientação, educação, guarda e defesa de seus interesses, sempre em consonância com sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.

Diante desse panorama, impõe-se a reflexão acerca de eventual violação aos direitos personalíssimos de crianças e adolescentes em razão de sua superexposição no ambiente digital. Considerando que tais indivíduos ainda não possuem plena capacidade cognitiva e se encontram sob a autoridade de seus responsáveis, torna-se difícil aferir se a exposição realizada corresponde, de fato, à sua vontade, sobretudo porque desconhecem os riscos inerentes às redes sociais e não dispõem de maturidade suficiente para avaliar as possíveis consequências dessas práticas.

À luz do exposto, pode-se afirmar que a prática de expor a vida do menor pelos próprios pais é apta a ensejar violação aos direitos personalíssimos da criança, alcançando diretamente sua dignidade, intimidade e privacidade. Tal conduta pode acarretar repercussões profundas em sua esfera psíquica, com efeitos potencialmente duradouros e de difícil dimensionamento ao longo de seu desenvolvimento.

O dever de indenizar decorrente do sharenting e a reconfiguração da autoridade parental na era digital

A caracterização do dever de indenizar decorrente do *sharenting* exige a coexistência dos pressupostos clássicos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta no caso, a

superexposição promovida pelos pais, o dano, que é a violação aos direitos da personalidade do menor, como intimidade e imagem e o nexó de causalidade que vincula o agir parental ao prejuízo suportado pelo infante. No que tange ao elemento subjetivo, a doutrina e o ordenamento jurídico brasileiro fornecem amparo para a aplicação da responsabilidade por abuso de direito, prevista no artigo 187 do Código Civil. Conforme o Enunciado nº 37 da Jornada de Direito Civil, o abuso de direito fundamenta-se em um critério objetivo, o que significa que a responsabilidade civil independe da comprovação de culpa ou dolo dos genitores, basta que o exercício da autoridade parental exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim social e pela boa-fé.

Neste viés, cumpre salientar que a autoridade parental, também denominada poder familiar passou por uma profunda releitura a partir do advento da Constituição Federal de 1988. Despindo-se de seu caráter eminentemente patriarcal e patrimonialista, o instituto foi repaginado como um múnus público, ou seja, um direito-dever exercido no interesse do filho, e não dos pais. Quando a conduta dos genitores desvia dessa finalidade protetiva para saciar anseios de validação social ou obter vantagens financeiras em plataformas digitais, há um flagrante desvirtuamento do instituto. O abuso de direito (art. 187 do CC), portanto, opera como um limitador intrínseco: os pais possuem o direito de reger a criação dos filhos, mas o exercício desse direito torna-se ilícito no momento em que aniquila a esfera de privacidade da criança ou adolescente.

O critério objetivo dispensa a análise da intenção dolosa dos pais. Muitas vezes, o *sharenting* é praticado sob o manto do afeto ou do orgulho parental. Todavia, a ilicitude do abuso de direito reside na desconformidade do ato com a sua função social. Ao expor de forma sistemática a rotina, a nudez parcial, os momentos de vulnerabilidade física ou emocional da criança, a conduta parental transgride os limites éticos e jurídicos da boa-fé objetiva, gerando a obrigação de indenizar independentemente da verificação de negligência culposa ou de dolo.

Sob a ótica jurisprudencial, embora as ações indenitárias propostas diretamente por filhos contra consanguíneos em virtude do *sharenting* representem uma vertente em estágio inicial nos tribunais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou premissas fundamentais que amparam essa possibilidade. A Corte Superior adota o entendimento de que o direito à imagem é um direito da personalidade autônomo e indisponível, cuja violação atinge diretamente a dignidade humana, dispensando a prova do prejuízo material configurando o chamado dano *in re ipsa*, ou seja, presumido.

Ademais, o STJ possui sólida jurisprudência no sentido de que o poder familiar não é absoluto, encontrando limite intransponível no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Em julgados correlatos sobre abandono afetivo e exposição indevida de menores, o STJ firmou a tese de que o descumprimento dos deveres de proteção e o abuso de autoridade por parte dos pais são passíveis de controle judicial e geram a obrigação de reparar civilmente os danos morais causados aos filhos.

A aplicação analógica desses precedentes ao fenômeno do *sharenting* encontra respaldo no artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A corte cidadã, ao julgar demandas que envolvem a dignidade de menores, adota uma postura de máxima tutela. No caso do abandono afetivo como no paradigmático REsp 1.159.242/09 SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, restou consignado que "amar é faculdade, cuidar é dever". Transpondo essa máxima para o ambiente digital, conclui-se que "expor é faculdade (dosada), proteger é dever". A superexposição digital configura uma omissão no dever de proteção e uma comissão lesiva aos direitos de imagem, cuja

reparabilidade encontra eco na jurisprudência já pacificada sobre a mitigação da imunidade familiar em prol dos direitos fundamentais dos filhos.

O cerne da controvérsia reside, precisamente, em aplicar essas regulamentações consolidadas ao cenário digital, verificando se os pais ou responsáveis, ao promoverem a divulgação excessiva da imagem dos infantes em suas redes sociais transformando a vida privada em vetor de engajamento, extrapolam os limites impostos pelo ordenamento jurídico à autoridade parental, convertendo o direito-dever de educar em ato ilícito por abuso de direito passível de censura e indenização.

Essa problemática ganha contornos expressivos na denominada "economia da atenção" e no "capitalismo de vigilância", onde os dados biométricos e comportamentais de crianças são mercantilizados. O *sharenting*, vertente na qual perfis de "pais influenciadores" utilizam o cotidiano dos filhos para atrair patrocínios e publicidade infantil torna mais fácil e vantajosa a exploração do trabalho ou da imagem infantil de "registro familiar afetivo". O consentimento dos pais, nesses casos, padece de um conflito de interesses fulminante: os guardiões, que deveriam zelar pela privacidade do menor, tornam-se os próprios agentes de sua exposição e exploração comercial.

Diante desse cenário, a identidade digital da criança acaba sendo construída de forma unilateral e irremediável antes mesmo que ela possua discernimento para exercer seu direito à autodeterminação informativa. O rastro digital deixado pelos pais cria uma biografia pública indevida, que poderá repercutir negativamente na vida adulta do indivíduo, afetando suas esferas profissional, psíquica e social. Portanto, a intervenção do Poder Judiciário, por meio da fixação de indenizações por danos morais e da imposição de obrigações de fazer como a exclusão de conteúdos, revela-se imperativa para frear a mercantilização da infância e garantir que o espaço digital não seja um território de anomia jurídica para os vulneráveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar o fenômeno do *oversharenting* sob a ótica da possível violação aos direitos da personalidade e à imagem de crianças diante da exposição excessiva nas redes sociais. A investigação evidenciou que o avanço das tecnologias digitais e a crescente inserção das famílias no ambiente virtual promoveram significativas transformações nas dinâmicas parentais, ampliando a divulgação de imagens, informações pessoais e aspectos da vida cotidiana de crianças e adolescentes. Tal exposição, frequentemente compreendida como prolongamento das interações sociais, revela uma alteração cultural relevante, na qual a esfera privada passa a ser convertida em conteúdo de circulação pública.

Constatou-se que a superexposição da imagem e de dados de menores pode representar afronta a seus direitos personalíssimos, especialmente no que concerne à privacidade, à intimidade e ao livre desenvolvimento da identidade. A infância e a adolescência constituem etapas determinantes para a formação da personalidade, marcadas por processos de amadurecimento emocional, construção de valores e consolidação da autonomia. A imposição de uma identidade digital pelos genitores, sem a participação consciente do próprio sujeito, pode limitar sua autodeterminação futura, além de perpetuar registros permanentes que permanecerão acessíveis mesmo após o alcance da vida adulta.

Embora muitas publicações realizadas pelos pais sejam motivadas por afeto, orgulho ou desejo de compartilhamento social, a ausência de ponderação acerca das possíveis

repercussões futuras pode gerar impactos relevantes no desenvolvimento psicossocial dos infantes. A permanência e a ampla difusão de conteúdos no ambiente virtual ampliam riscos de constrangimento, estigmatização e violência digital. Soma-se a isso a utilização de perfis infantis para fins comerciais, circunstância que intensifica a problemática ao atribuir à criança papel incompatível com sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

À luz do ordenamento jurídico brasileiro, os direitos da personalidade de crianças e adolescentes encontram respaldo sólido na Constituição Federal de 1988, que consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente, que institui o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança. Tais fundamentos impõem que toda decisão envolvendo menores priorize sua proteção e desenvolvimento saudável, inclusive no ambiente digital. Nesse sentido, a autoridade parental não se apresenta como prerrogativa ilimitada, devendo ser exercida com responsabilidade, proporcionalidade e observância aos direitos fundamentais do filho.

A partir dessa perspectiva, verifica-se que o compartilhamento excessivo pode extrapolar os limites do exercício regular do poder familiar, configurando abuso de direito quando houver violação concreta à imagem, à honra, à intimidade ou à privacidade do menor. Nessas hipóteses, admite-se a responsabilização civil com base na tutela dos direitos personalíssimos e na vedação de condutas que atentem contra a dignidade da criança. O ambiente virtual, apesar de sua aparência informal, está plenamente submetido à incidência das normas jurídicas e aos mecanismos de proteção previstos no sistema normativo.

Cumprir destacar, ainda, que a proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes assume papel central nesse debate, sobretudo em uma cultura digital marcada pela coleta, armazenamento e circulação massiva de informações. A divulgação indiscriminada de dados pode facilitar usos indevidos por terceiros, exposição abusiva e práticas contrárias ao interesse do menor. Nesse contexto, a cautela no compartilhamento de conteúdo revela-se medida essencial à preservação da segurança e da integridade infantojuvenil.

Conclui-se que a superexposição de crianças e adolescentes nas redes sociais exige análise crítica e postura responsável por parte dos genitores, da sociedade e do Estado. A tutela da imagem, da privacidade, da intimidade e dos dados pessoais dos menores não se configura como mera faculdade, mas como dever jurídico e ético, especialmente diante da constante evolução tecnológica. Impõe-se, assim, o fortalecimento de uma cultura de responsabilidade digital, na qual o exercício do poder familiar esteja orientado pelo princípio do melhor interesse da criança e voltado à garantia de seu pleno desenvolvimento, assegurando que o ambiente virtual se constitua como espaço de proteção e respeito à dignidade da pessoa em formação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Larissa Aparecida; TIZZO, Luis Gustavo Liberato. **Oversharenting: a exposição imoderada da criança e adolescente nas redes sociais e a responsabilidade parental**. Londrina: Editora Thoth, 2022.

BEVILACQUA, Helga. **Direitos da personalidade**: conceito e aplicação dos direitos fundamentais. SAJ Advogados, 2020. Disponível em: <https://blog.sajadv.com.br/direitosdapersonalidade/>. Acesso em: 8 mar. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 maio 2023.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 22 maio 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 22 maio 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula n.º 403**. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2009. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%27403%27.num>. Acesso em: 20 maio 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n.º 1.159.242/SP**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em: 24 abr. 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 10 maio 2012. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1067604&tipo=0&nreg=200901937019&SeqCgrmaSessao&CodOrgaoJgdr&dt=20120510&formato=HTML&salvar=false>. Acesso em: 20 maio 2026.

CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo. **A Sociedade em Rede**: do conhecimento à ação política. Conferência promovida pelo Presidente da República. [S. l.: s. n.], 2005.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **Enunciado n.º 37 da I Jornada de Direito Civil**. Brasília, DF: Conselho da Justiça Federal, 2002. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/698>. Acesso em: 20 maio 2026.

EBERLIN, Fernando Büscher von Teschenhausen. Sharenting, liberdade de expressão e privacidade de crianças no ambiente digital: o papel dos provedores de aplicação no cenário jurídico brasileiro. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, DF, v. 7, nº 3, p. 255-273, 2017.

FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. **Manual de Direito Civil**: volume único. 9. ed. Salvador: Juspodivm, 2024.

FERREIRA, Lucia Maria Texeira. A superexposição dos dados e da imagem de crianças e adolescentes na Internet e a prática de Sharenting: reflexões iniciais. **Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, nº 78, p. 165–183, out./dez. 2020.

Disponível em:

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/2026467/Lucia_Maria_Teixeira_Ferreira.pdf.

Acesso em: 25 maio 2023.

FLORENZANO, Beatriz Picanço. **Princípio do melhor interesse da criança**: como definir a guarda dos filhos. Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), 2021. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/1653/>. Acesso em: 12 mar. 2022.

GUERRA, Sidney. **Direito fundamental à intimidade, vida privada, honra e imagem**.

2004. 140 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em:

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/direitos_fundam_sidney_guerra.pdf. Acesso em: 22 maio 2023.

LÔBO, Paulo. **Direito Civil: Famílias**. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. v. 5.

MACMILLAN Education Limited. **Oversharenting**. [S. l.], 2023. Disponível em:

<https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/sharenting>. Acesso em: 20 maio 2023.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**.

Paris: ONU, 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 20 maio 2026.

PICKLER, Caroline de Moraes. **Sharenting e a violação de direitos fundamentais da criança e do adolescente**: entre a liberdade de expressão e o direito à liberdade. 2021.

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), Florianópolis, 2021. Disponível em:

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/19623/1/TCC%20CAROLINA%20DE%20MORAES%20PICKLER.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2022.

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Távora. O sharenting e a proteção dos direitos da personalidade da criança e do adolescente. **Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil**, Belo Horizonte, v. 24, p. 45-63, abr./jun. 2020.

UNICEF. **Cyberbullying**: o que é e como pará-lo. Fundo das Nações Unidas para a Infância, 2026. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/cyberbullying-o-que-e-e-como-para-lo>. Acesso em: 20 maio 2026.

ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.